

STRATEGII DE ABORDARE A CONFLICTULUI INTERPERSONAL ȘI NIVELUL DE ECHILIBRU ÎN FAMILIE

Inga RUSSU, lector universitar
Universitatea de Stat din Moldova
ORCID iD: 0000-0002-5986-5469

Rezumat. De-a lungul istoriei, familia reflectă cea mai veche formă de comunitate umană. Aici, fiecare se descoperă, evoluează, se maturizează și tot de aici pleacă în lume. Deși majoritatea oamenilor au scopul esențial de a forma familii fericite, în oricare dintre acestea conflictele sunt un fenomen, deseori întâlnit, și adesea amenințător pentru relațiile formate. Motivele neînțelegerilor pot fi diverse: de la încălcarea spațiului personal, nerespectarea unor reguli – până la declanșarea anumitor probleme de natură psihologică, precum tănuirea unor secrete, apariția temelor tabu sau jignirilor acumulate de ani.

Cuvinte-cheie: familie, relații interpersonale, conflict interpersonal, cuplu familial, reguli, coeziune, flexibilitate, echilibru, partener de cuplu.

APPROACH STRATEGIES OF THE INTERPERSONAL CONFLICT AND THE LEVEL OF FAMILY BALANCE

Abstract. Throughout history, the family has reflected its strongest form of human community. Here, everyone discovers themselves, evolves, grow up and from here they go out into the world. Although the main goal of most of us is to form a happy family, in each family the conflicts often occur and are a threat for formed relationship. The reasons for the conflicts can be varied, starting with the invasion of the personal space, misunderstandings, lack of respect of some rules until the occurrence of attachment wounds such as secrets, taboo topics or insults accumulated over the years.

Keywords: family, interpersonal relationships, interpersonal conflict, family couple, rules, cohesion, flexibility, balance, couple partner.

Introducere

Conflictul marital reprezintă o dimensiune extrem de importantă a vieții de familie, cel puțin, din câteva rațiuni: pe de o parte, orice familie trece atât prin momente plăcute, fericite, cât și prin momente tensionate, conflictuale, astfel încât, conflictul apare ca ceva natural, ca un aspect firesc al vieții relaționale și, într-o măsură considerabilă, ca ceva inevitabil. Pe de altă parte, cu cât este mai profundă și mai intensă legătura emoțională între două persoane, cu cât acestea sunt mai dedicate și mai implicate în relație, cu atât crește probabilitatea apariției conflictului [5].

Conflictele pot apărea dintr-o multitudine de motive. Spre exemplu, atunci când în relație există scopuri sau interese mai puțin legate de valorile familiei, dezinformare, lipsă de comunicare și moduri diferite de a interpreta lucrurile, diferențe de valori și moduri variate de viață ale partenerilor, lipsă de comunicare, neîncredere reciprocă, idei greșite și stereotipuri, așteptări exagerate de la

partener, fapte nechibzuite, lipsa abilităților de gestionare a emoțiilor etc. Conflictele pot fi cauzate și de agravarea unor probleme existente deja.

Principalele probleme și cauza majorității conflictelor din familii rezidă în fenomenul numit *rodaj* al conduitelor, caracterelor, o ajustare reciprocă a celor două „*euuri*” și elaborarea unui „*noi*” comun. Tinerii se asigură că întâlnirile episodice diferă mult de viața cotidiană, care încorporează o multitudine de responsabilități și datorii ce necesită înțelegere, dăruire, stăpânire de sine, îngăduință, altruism, tact și compasiune [4].

A doua zonă mare conflictuală ține de problema dominării în familie. Oricât n-am vorbi despre faptul că noțiunea de „cap al familiei” s-a învechit, în conștiința cotidiană ea persistă. În majoritatea familiilor contemporane problema se rezolvă simplu: cap al familiei devine acel care o întreține, posedă capacități organizatorice, mai multă experiență de viață, tact, aptitudini comunicative și de lider [3]. Deseori, rolul de lider dorește să și-l asume soția.

Concentrând în mâinile sale funcțiile reglatorii de bază, devenind ea conducătorul neformal al familiei [*ibidem*], deși soțul continuă să se considere capul acesteia. Problema dominării determină în mare măsură caracterul relațiilor intrafamiliale.

Expectanțele față de căsătorie se schimbă atât la nivel individual, cât și social. Aceste modificări ale expectanțelor se pot referi la ceea ce este căsătoria și la ușurința cu care poate fi desfăcută, la modelele privind comportamentul femeilor în căsnicie, referitor la modul în care ar trebui să funcționeze o familie. Fiecare membru poate avea o percepție diferită asupra rolului pe care ar trebui să-l aibă și asupra modului în care ar trebui să funcționeze relația [6].

Dacă familia trăiește separat de părinți și este cu adevărat independentă, în primii ani de viață, se formează un stil propriu de relații, strategii comportamentale, se încep a contura valorile prioritare. Mare însemnătate în consolidarea relațiilor soț-soție au și relațiile dintre tineri și părinți. Legătura cu părinții creează un fundal adăugător, care influențează indirect familia și coeziunea dintre soți [1].

Conflictele financiare includ administrarea banilor și percepțiile privind cheltuielile necesare și cele extravagante [6].

Mai pot apărea conflicte legate de educația copiilor, în special, de disciplină și exercitarea autorității, precum și conflicte morale și religioase. O cauză frecventă poate fi violența casnică (fizică și psihică) a unui soț față de celălalt sau față de copii, de regulă, factorii implicați fiind alcoolul, șomajul, perioadele șederii acasă (sărbătorile, vremea rea, vacanțele școlare), lipsa banilor și absența intereselor și activității [*ibidem*].

Rolul și efectul relației asupra construirii identității personale și a stimei de sine ar putea fi o altă sursă de conflict. Intruziunea unui străin (de exemplu, mediatorul sau consilierul) în ceea ce este, în primul rând, o relație intimă, poate fi dificilă [2]. Există confidențe, secrete și chestiuni ascunse pe care partenerii ar putea să le discute între ei, dar nu și cu un străin.

Intensitatea emoției este și ea un factor care agravează conflictele. În rezolvarea conflictelor maritale mai intervin și alte aspecte: proprietatea, copiii, rudele etc. Majoritatea oamenilor cresc cu modele despre familie, derivând din propriile lor familii, din cele ale prietenilor și din mass-media [*ibidem*].

Conflictul de rol este obișnuit în familii, mai ales, pe fondul schimbărilor (pe măsură ce copilul ajunge adolescent și adult ori unul dintre părinți se pensionează). Centrul autorității și puterii se poate schimba, ceea ce conduce la conflict. Membrii unei familii pot dezvolta diferite valori (de exemplu, asupra

problemelor sexuale), diferite stiluri de viață (de exemplu, purtatul unor veșminte considerate ciudate de ceilalți membri) sau filosofii diferite (cum ar fi convertirea la o nouă religie sau mișcare politică). Deseori, unii dintre membri părăsesc familia (spre pildă, copiii ajung adulți sau petrec mai mult ori mai puțin timp cu familia).

Numărul crescând de persoane din familie are de jucat un rol fără nicio bază în trecutul acelor persoane, cum ar fi relațiile dintre un copil și noul frate, intrat în familie odată cu recăsătorirea tatălui. Conflictele de rol se întetesc atunci, când rolurile sunt mai puțin familiale, mai puțin clar definite (de exemplu, gradul de autoritate pe care un fiu mai mare dintr-o căsătorie anterioară îl are asupra unui copil din actuala căsătorie), dar mai ales acolo, unde apar situații de tensiune, care au darul de a pune în lumină faptul că rolurile sunt neclare [1].

Rezolvarea conflictelor de familie poate fi dificilă, pentru că membrii ei petrec mult timp împreună; este foarte greu pentru unul dintre ei să se separe pentru un timp. Ei sunt supuși presiunilor datorate faptului că trebuie să coopereze în traiul comun și gradelor diferite de dependență (inclusiv financiară) a unor membri față de alții [5].

Este evident faptul că și conflictele au o mare influență asupra familiei. Conflictul nu presupune în mod obligatoriu efecte negative, cum ar fi tensiune sau ceartă. El presupune și o serie de efecte pozitive: crește motivația pentru schimbare, combate stagnarea, îmbunătățește identificarea problemelor și a soluțiilor, cimentează coeziunea unei relații, după soluționarea comună a conflictului, crește capacitatea de adaptare la realitate, oferă o oportunitate de cunoaștere și dezvoltare personală, dezvoltă creativitatea, consolidează încrederea în sine și stima de sine, se ameliorează calitatea deciziilor, eficientizează activitatea, încurajează inter cunoașterea etc. Cu toate acestea, în unele situații, conflictele pot conduce la separarea soților [6]. Din acest motiv, este foarte important ca ambii parteneri să discute fiecare problemă și să o soluționeze pe cale pașnică.

Metodologie

Scopul cercetării:

Determinarea relației dintre strategiile de abordare a conflictului interpersonal și nivelul de echilibru în familie.

Ipotezele cercetării:

1. Există o relație între strategiile de abordare a conflictului interpersonal și nivelul de echilibru în familie.

2. Există diferențe gender în preluarea strategiilor de abordare a conflictului la partenerii cuplului familial.

Obiectivele cercetării:

1. Fundamentarea teoretică a problemei echilibrului în mediul familial și a strategiilor de abordare a conflictului interpersonal.
2. Selectarea lotului experimental și a metodelor de cercetare.
3. Identificarea nivelului de coeziune și flexibilitate a mediului familial la subiecții cercetați.
4. Determinarea strategiilor de abordare a conflictului la subiecții cercetați.
5. Analiza cantitativă și calitativă a rezultatelor cercetării.
6. Elaborarea concluziilor și recomandărilor, în baza rezultatelor cercetării.

Metodele cercetării:

Teoretice:

- Analiza și sinteza literaturii de specialitate;
- Metoda ipotetico-deductivă de interpretare a rezultatelor obținute.

Empirice:

- Testul *Thomas-Killman*, pentru determinarea stilului de abordare a conflictului;
- Scala evaluării adaptabilității și coeziunii familiale *Faces III (D. H. Olson, J. Portner, Y. Lavee)* pentru determinarea nivelului de echilibru în familie.

Statistice:

- Testul Z pentru compararea dintre două medii (un număr mai mare de 30 de persoane)
- Metoda *Bravais-Pearson*, pentru determinarea coeficientului de corelație.

Baza conceptuală a cercetării:

- Teoria structurală a lui Minuchin.
- Modelul *circumplex* al sistemului conjugal și al celui familial.

Baza experimentală a cercetării:

În calitate de participante pentru aplicarea testelor au fost selectate 40 de cupluri familiale, având durata căsătoriei între 3 și 10 ani.

Rezultate obținute

În urma aplicării testului *Thomas-Killman* și a prelucrării datelor, am obținut rezultatele redate în tabelul de mai jos.

Tabelul 1. Stiluri de abordare a conflictului

Stilul de abordare	Total parteneri	Bărbați	Femei
Competiție	15%	15%	15%
Colaborare	10%	10%	10%

Compromis	27,5%	25%	30%
Evitare	5%	5%	5%
Acomodare	42,5%	45%	40%

În *Tabelul 1*, sunt reflectate rezultatele obținute de subiecții experimentali la toate scalele testului menționat mai sus. După cum se observă, cei mai mulți parteneri conjugali preferă acomodarea (42,5%), aceasta fiind renunțarea la interesele unuia dintre participanți în favoarea celuilalt. Este o modalitate frecvent utilizată în situația în care este mai de preț relația decât obiectul conflictului și se dorește mai mult păstrarea unei legături armonioase cu cealaltă persoană. De fapt, deseori, această strategie, în cazul unui conflict mai serios, nu face altceva decât să-l amâne sau să creeze premisele unui nou scandal și să dezechilibreze relația.

Datele ne mai dovedesc faptul că 15% dintre parteneri aleg competiția ca metodă de abordare a unei situații de conflict, modalitate prin care vor să se impună în fața celorlalți, urmărind, mai degrabă, propriile interese și mai puțin pe cele ale soților/soțiilor. Poate fi vorba despre o competiție indirectă, în care fiecare manipulează regulile și ascunde informații, sau se accentuează o luptă directă, caracterizată prin folosirea agresivității verbale și fizice, ori o comportare fairplay, bazată pe încredere, în care regulile sunt respectate, iar partenerii sunt concentrați pe îmbunătățirea relației și găsirea unei soluții care să ofere câștiguri egale ambilor.

Scala de compromis este preluată atât de către bărbați (25%), cât și de femei, cu o diferență gender de doar 5%. Compromisul este demersul prin care ambele părți acceptă anumite concesii și posibilitatea de a ceda ceva din ceea ce vor să dispună, de obicei, ceva mai puțin important, pentru a obține, în schimb, altceva care contează mai mult. Acest mod de comportament presupune o negociere între părți, pentru a realiza un schimb de beneficii.

Colaborarea este acceptată de numai 10% din totalul de parteneri de cuplu testați, fapt ce arată, în opinia noastră, o rată scăzută pentru abordarea cea mai constructivă a situațiilor conflictuale, lucru ce ne conduce la ideea asupra necesității dezvoltării unor abilități de cooperare în cuplul familial.

Evitarea este întâlnită la 5% dintre parteneri, fiind prezentă în egală măsură atât de femei, cât și de bărbați; aceasta reprezentând un mod de a preveni sau a încheia conflictul, prin strategii ce ocolesc problema, cum ar fi: retragerea, păstrarea tăcerii, acceptarea unor alte comportamente – fie consumatoare de energie, fie cu rol de a oferi sprijin din partea celorlalți sau de uitare temporară.

Figura 1. Strategiile de abordare a conflictului interpersonal în familii

O reprezentare grafică a rezultatelor cercetării noastre pot fi urmărite în Figura 1.

În urma utilizării chestionarului de evaluare a adaptabilității și coeziunii familiale *Faces III - D. H. Olson, J. Portner, Y. Lavee*, am obținut rezultatele din Tabelul 2.

Tabelul 2. Evaluarea nivelului de adaptabilitate și coeziune

Nivel	Total parteneri	Bărbați	Femei
Echilibrat	32,5%	45%	20%
Mediu	65%	50%	80%
Dezechilibrat	2,5%	5%	0%

După cum putem observa din datele Tabelului 2, cele mai multe cupluri se clasează la nivelul mediu al echilibrului familial, estimate la - 65%. De asemenea, este evident faptul că există o diferență esențială

dintre familiile echilibrate ce constituie 32,5% și familiile dezechilibrate - 2,5%.

O imagine grafică a acestor rezultate reprezintă Figura 2.

În continuare, vom evalua fiecare mediu familial, stabilind următoarele caracteristici: echilibrat, dezechilibrat și mediu, pentru a putea face o analiză mai amplă.

Tabelul 3. Rezultatele mediului familial „echilibrat”

Separat-flexibil	Conectat-flexibil	Conectat-structurat	Separat-structurat
22,5%	10%	0%	2,5%

Din Tabelul 3, observăm că, în mediul familial echilibrat, predomină mai mult scala *separat-flexibil* - 22,5%. Pentru acest tip optează mai mult bărbații decât femeile. Familia separat-flexibilă este caracte-

Figura 2 Nivelul echilibrului familial

rizată prin coeziune și flexibilitate moderată. În relațiile emoționale de acolo există o anumită separare, totuși, aceasta nu este una extremă, ca într-o familie divizată. În ciuda faptului că timpul petrecut separat este mai important pentru membrii unor asemenea familii, ele sunt capabile să se reunească, să discute probleme, membrii ei să-și ofere sprijin reciproc și să ia decizii comune. Rolurile sunt împărțite și se schimbă când este necesar. Regulile pot fi modificate și sunt legate de vârstele membrilor. De obicei, interesele și prietenii sunt diferiți, dar există o zonă comună de echilibru pentru toată familia.

Tabelul 4. Rezultatele mediului familial dezechilibrat

Dependent-rigid	Destrămat-rigid	Dependent-haotic	Destrămat-haotic
0%	2,5%	0%	0%

În Tabelul 4, sunt prezentate rezultatele pentru mediul familial dezechilibrat, unde avem doar o singură variantă care predomină, și anume scala *destrămat-rigid*, cu 2,5%. Partenerii familiei destrămat-rigide sunt extrem de separați emoțional, puțin atașați unul de celălalt și se comportă inconsistent, incapabili să se sprijine reciproc și să remedieze problemele de viață împreună. Sunt izolați unul de celălalt, își ascund incapacitatea de a stabili relații apropiate, iar când se apropie unii de alții, le crește sentimentul de anxietate. Un astfel de sistem nu este capabil să rezolve sarcinile de viață care apar în fața familiei, pe măsură ce progresează prin etapele ciclului existențial. Asemenea familii refuză să-și modifice comportamentul și să se adapteze la schimbări (*nașterea, decesul unor membri* etc.).

În Tabelul 5, sunt prezentate rezultatele obținute de subiecți în mediul familial *mediu-echilibrat*, unde observăm că mai muți parteneri conjugali se situează pe scala *conectat-haotic* – în proporție de 35%. O familie *conectată-haotic* se caracterizează printr-un grad ridicat de apropiere emoțională, dar și de impredictibilitate. Membrii unor asemenea familii petrec adesea timpul împreună, rolurile lor sunt neclare și se schimbă frecvent.

O reprezentare mai amplă putem observa în graficul de mai jos, unde sunt bine evidențiate rezultatele pentru fiecare mediu.

Tabelul 5. Rezultatele mediului familial „mediu”

Separat-haotic	Conectat-haotic	Dependent-flexibil	Dependent-structural	Conectat-rigid	Destrămat-structural	Destrămat-flexibil	Separat-rigid
22,5%	35%	0%	2,5%	0%	0%	2,5%	0%

Pentru verificarea ipotezei conform căreia presupunem că există o relație între strategiile de abordare a conflictului interpersonal și nivelul de echilibru în familie, am apelat la metoda de corelare liniară *Bravais-Pearson*, în urma calculului obținând următoarele rezultate, reflectate în Tabelul 6:

Tabelul 6. Corelația dintre strategiile de abordare a conflictului interpersonal și coeziune și adaptabilitate

	Coeziune	Adaptabilitate
Competiție	$r = -0,27$	$r = -0,25$
Colaborare	$r = 0,26$	$r = 0,38$
Compromis	$r = -0,42$	$r = 0,37$
Evitare	$r = 0,28$	$r = 0,39$
Acomodare	$r = 0,38$	$r = 0,41$

După cum putem observa, între scala de adaptabilitate și strategiile mai *soft* și constructive de abordare a conflictului există o relație semnificativă statistic. Astfel, între colaborare, compromis, evitare și, în special, acomodare există o relație direct proporțională cu adaptabilitatea, ceea ce dovedește că partenerii de cuplu cu cât sunt mai adaptivi, mai flexibili și mai deschiși spre schimbare, cu atât vor alege mai mult strategii *soft* și constructive în rezolvarea situațiilor conflictuale, lucru ce nu poate avea loc în cazul strategiei de competiție, unde este necesară mai degrabă demonstrarea unei rigidități și a unui propriu punct de vedere.

În ceea ce privește coeziunea, putem observa că aceasta corelează semnificativ cu scalele *compromis* și *acomodare*.

Cu scala *compromis*, obținem o semnificație indirect proporțională de - 0,42, ceea ce conduce la ideea că compromisul are și dezavantajele sale, devenind o practică plictisitoare, în cazul în care permanent se împarte în mod egal ceva (de exemplu, sarcinile casei sau contribuirea la bugetul familiei etc.) și, să nu uităm de faptul că a face compromis înseamnă și a pierde ceva în schimbul unui câștig. Deseori, cuplurile fac compromisuri numai de dragul relațiilor, lăsând un gust amar pentru lucrurile la care ar trebui să renunțe.

În schimb, coeziunea se află în legătură reciprocă pozitivă cu scala *acomodare*, scală ce determină participării la conflict să cedeze benevol în beneficiul celuilalt sau pentru viitorul relației. Acest lucru ar

Figura 3. Modelul circumplex al sistemului conjugal și celui familial

putea fi explicat și sub aspect tradițional, cultural, în condițiile în care în familiile de origine, partenerii, deseori, sunt învățați să cedeze și nu să se confrunte, considerând neînțelegerea ca ceva amenințător și dur, lucru de care se fereșc întru binele relației.

Astfel, urmărind datele *Tabelului 6*, putem observa că coeziunea și adaptabilitatea corelează cel mai mult cu strategiile de compromis și acomodare, acomodarea fiind unica strategie legată direct proporțional cu cele două scale ale echilibrului familial, rezultat din care deducem că acomodarea, deși are dezavantajele sale, este o strategie potrivită pentru păstrarea echilibrului familial.

Pentru verificarea celei de-a doua ipoteze, conform căreia presupunem că există diferențe gender în preluarea strategiilor de abordare a conflictului interpersonal la partenerii cuplului familial, am apelat la metoda de comparare a diferenței dintre două medii, eșantioane mici, unde am obținut următoarele rezultate, redată în *Tabelul 7*.

Tabelul 7. Diferențe gender în preluarea strategiilor de abordare a conflictului

Coeziune	$z = 1,09$
Adaptabilitate	$z = 1,43$
Competiție	$z = 1,62$
Colaborare	$z = 1,11$
Compromis	$z = 1,13$
Evitare	$z = 1,27$
Acomodare	$z = 1,48$

Dacă analizăm datele statistice de mai sus, observăm că nu avem diferențe importante din perspectiva gender, odată ce diferența de medie obținută nu atinge pragul de semnificație.

Cu toate acestea, la unele scale avem deosebiri mai mari, lucru care se evidențiază, însă rămân în continuare nesemnificative. Prin urmare, femeile apelează, totuși, mai mult la strategia de competiție – $z = 1,62$ și evitare – $z = 1,27$, iar bărbații la strategia de acomodare – $z = 1,48$.

Rezultatele obținute de femei se explică prin faptul că acestea în situațiile de conflict fie că preferă să lupte pentru apărarea punctului propriu de vedere, fie că încearcă să le evite. Cu toate că sunt total opuse, împiedicarea conflictelor poate oferi o oarecare reducere a stresului creat. Mai mult decât atât, dacă nu se iau măsuri pentru aplanarea conflictului, este foarte probabil ca acesta să izbucnească din nou și atunci este posibil să se treacă la strategia de competiție, în care se tinde să se maximizeze situația de impunere a interesului sau a opiniei proprii.

În schimb bărbații, deseori, în familie, lasă prioritatea în domeniul casnic pe seama soțiilor, astfel optând mai ușor pentru acomodare, chestiune dovedită și de scala *adaptabilitate*, trăsătură mai dezvoltată la bărbați decât la femei – $z = 1,43$.

Concluzii

- Conflictul în cadrul unei familii are caracteristici speciale, diferite de alte tipuri de ciocniri de interese, deoarece: membri unei familii sunt foarte atașați emoțional și aceste emoții intensifică, de obicei, conflictul; membri familiei sunt implicați în relații pe termen lung și interacționează unii cu alții zilnic; unele familii trăiesc mai izolat, au propriile reguli și nu acceptă nicio influență din afară.
- Ceea ce conturează diferențele în ceea ce privește tipul de consecințe produse de conflictul marital este modul în care se comportă soții în astfel de situații, iar stilul de raportare la episoadele conflictuale este învățat pe parcursul procesului de socializare și prin experiența interacțională directă.
- Între strategiile de abordare a conflictului și nivelul de echilibru în familiile tinere există o corelație semnificativă, în special, între scalele *compromis și coeziune* (-0,42), *acomodare și coeziune* (0,38), *acomodare și adaptabilitate* (0,41), *colaborare și adaptabilitate* (-0,38).

- Deși rezultatele cercetării nu arată diferențe semnificative pentru pragurile 0,05 sau 0,01, totuși putem considera că femeile apelează mai des la strategia de competiție ($z = 1,62$) și evitare ($z = 1,27$), iar bărbații – la strategia de acomodare ($z = 1,48$), fiind și mai adaptabili ($z = 1,42$).

Astfel, demersul teoretic și investigativ, ne permite emiterea următoarelor recomandări:

- Pentru dezvoltarea aptitudinilor de colaborare și evitarea conflictelor în familiile tinere, se recomandă ca membrii cuplurilor să discute mai mult despre anumite decizii comune luate sau pe care le planifică în viitor.
- O altă recomandare ar fi ca ambii parteneri să discute într-un mod asertiv și sincer, asta ar presupune că aceștia să vorbească despre orice, cu multă încredere și conectare.
- De asemenea, este foarte important ca orice conflict să fie rezolvat la timp, pentru că, în caz contrar, acesta poate conduce la frustrări sau la un cumul de lucruri nespuse ce pot conține un risc de *explozie* antagonică neașteptată.
- Respectul față de emoțiile celuilalt partener și oferirea sprijinului în cazul în care îl necesită sunt elemente esențiale pentru menținerea unei stări de echilibru în familie.

Limitele cercetării și recomandări pentru cercetări ulterioare

Conflictul este parte integrantă a vieții cotidiene. Oamenii se confruntă nu doar cu conflictele interpersonale, ci și cu cele interne, acestea având o influență mare din punct de vedere psihologic. Respectiv, una dintre limitele cercetării noastre este determinarea influenței conflictului intern asupra declanșării conflictului extern, ceea ce are o importanță nemijlocită asupra echilibrului familial, iar o investigație mai aprofundată a acestor aspecte ar oferi o imagine mai largă asupra factorilor benefici în menținerea echilibrului familial.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Bulgaru M., Chistruga I. *Familia tânără: aspecte ale adaptării la societatea în schimbare*. Chișinău: CEP USM, 2015.
2. Crăciun I. *Prevenirea conflictelor și managementul crizelor*. București: Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, 2006.
3. Cuznețov L. *Filosofia practică a familiei*. Chișinău: CEP USM, 2013.
4. Cuznețov L. *Pedagogia și psihologia familiei: suport de curs*. Chișinău: CEP USM, 2014.
5. Minuchin S. *Families and Family Therapy*. Massachusetts: Editura „Harvard University”, 1974.
6. Stoica A. *Conflictul interpersonal. Prevenire, rezolvare și diminuarea efectelor* (Ediția a II-a, revăzută și adăugită). Iași: Editura „Polihrom”, 2018.